

Менеджмент

УДК 658.155:338.45(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18301748>

Адаптація сучасних методів управління витратами промислових підприємств в умовах післявоєнного відновлення економіки України

Пасічник Сергій Олександрович

аспірант, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні ЗНУ,
м. Запоріжжя, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-2452-8105>

Меліхова Тетяна Олегівна

доктор економічних наук, професор, Інженерний навчально-науковий інститут
ім. Ю.М. Потебні ЗНУ, м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-9934-8722>

Прийнято: 19.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

***Анотація.** Метою статті є теоретичне обґрунтування та практичний аналіз можливостей адаптації сучасних методів управління витратами до специфічних умов функціонування українських промислових підприємств у післявоєнний період, з урахуванням трансформаційних викликів, економічної нестабільності та потреби у стратегічному оновленні облікових і управлінських систем. Автори прагнули окреслити, які саме підходи до калькулювання та контролю витрат можуть забезпечити ефективність, гнучкість і конкурентоспроможність вітчизняного виробництва на фоні інтеграції до європейського ринку. **Методи.** У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: системного аналізу, порівняльного аналізу методів обліку витрат, критичного огляду*

літератури, а також експертної оцінки їх доцільності з погляду сучасних умов. Окрему увагу приділено синтезу підходів та виявленню переваг гібридних моделей, що поєднують стратегічне бачення і оперативну ефективність у системах управління витратами. **Результати.** Визначено, що найбільш релевантними до умов українських підприємств у період відбудови є такі методи: управління за центрами відповідальності (СВМ), ABC-калькулювання, Target та Kaizen costing. Встановлено, що їх практична цінність полягає у здатності гнучко реагувати на зміни, забезпечувати точне визначення собівартості, а також формувати управлінську відповідальність на різних рівнях організації. Водночас виявлено, що методи Direct costing, Cost-killing та СVP-аналіз мають обмежене застосування в умовах макроекономічної нестабільності. Обґрунтовано недоцільність застосування Absorption costing у кризових виробничих системах. **Висновки.** Запропоновано концептуальні підходи до формування комбінованих систем управління витратами, орієнтованих на цифровізацію, прозорість і стратегічне управління. Перспективними напрямками подальших досліджень визначено: галузеву диференціацію систем управління витратами, створення алгоритмів інтеграції з ERP-системами, аналіз інституційних бар'єрів запровадження та розвиток методик оцінювання ефективності витратних стратегій у реальному секторі економіки.

Ключові слова: управління витратами; промислове підприємство; післявоєнне відновлення; стратегічний контроль; сучасні методи управління витратами.

Adaptation of modern cost management methods of industrial enterprises in the context of post-war economic recovery of Ukraine

Serhii Pasichnyk

postgraduate student, Engineering Educational and Scientific Institute named after Yu.M. Potebny of Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0008-2452-8105>

Tetiana Melikhova

doctor of economic sciences, professor, Engineering Educational and Scientific Institute named after Yu.M. Potebny of Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9934-8722>

Abstract. Purpose. *The aim of this article is to provide a theoretical justification and practical analysis of the feasibility of adapting modern cost management methods to the specific conditions faced by Ukrainian industrial enterprises in the post-war recovery period. The study addresses transformational challenges, economic instability, and the urgent need for strategic modernization of accounting and managerial systems. The authors seek to identify which cost control approaches can ensure efficiency, flexibility, and competitiveness of domestic production amid integration into the European market.* **Methods.** *The research applies a combination of general scientific and specialized methods, including systems analysis, comparative analysis of cost accounting approaches, critical literature review, and expert assessment of the applicability of selected methods to current economic conditions. Particular emphasis is placed on synthesizing approaches and identifying the advantages of hybrid models that integrate strategic vision with operational efficiency in cost management systems.* **Results.** *The study concludes that the most appropriate cost management tools for Ukrainian enterprises during the recovery period are:*

*Responsibility Center Management (RCM), Activity-Based Costing (ABC), Target Costing, and Kaizen Costing. These methods are recognized for their ability to adapt quickly to changes, ensure precise cost allocation, and strengthen managerial accountability at various organizational levels. Conversely, the study highlights that methods such as Direct Costing, Cost-Killing, and CVP analysis demonstrate limited applicability under macroeconomic instability. The application of Absorption Costing is deemed inefficient in crisis-affected production systems due to its complexity and limited responsiveness. **Conclusions.** The article proposes conceptual frameworks for the development of integrated cost management systems, prioritizing digitalization, transparency, and strategic oversight. Future research directions include sector-specific differentiation of cost control models, the creation of algorithms for integration with ERP platforms, assessment of institutional barriers to implementation, and the development of methodologies to evaluate the effectiveness of cost strategies in Ukraine's real economy sector.*

Keywords: *cost management; industrial enterprise; post-war recovery; strategic control; modern cost management methods.*

Постановка проблеми. В умовах війни та економічної нестабільності в Україні актуальність управління витратами промислових підприємств суттєво зросла. Зниження маржі прибутку, порушення логістики, зростання енерговитрат, мобілізаційні виклики – усе це зумовило потребу у впровадженні новітніх, гнучких та інтегрованих підходів до управління витратами. Саме в цих умовах перед підприємствами постала потреба переосмислення традиційних методів управління витратами та переходу до систем стратегічного та операційного контролю, які є більш ефективними. Більше того, відновлення економіки України у післявоєнний період повинно здійснюватися не на старих підходах в управлінні витратами, а на сучасних методах з можливістю їх адаптації до українських реалій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наслідки затяжної війни, на фоні економічної нестабільності та логістичних трансформацій в країні зумовили необхідність до пошуку нових та адаптації існуючих методів управління витратами українськими промисловими підприємствами. Потреба в гнучкості, швидкості адаптації, а також у збереженні фінансової стійкості підприємств вимагає від їх менеджменту впровадження сучасних методів контролю та оптимізації витрат. Через це сучасний науковий дискурс дедалі більше тяжіє до аналізу не стільки традиційних моделей та методів управління витратами, а до використання інноваційних підходів (як в межах стратегічного управління, так і на рівні операційних практик), що стануть конкурентними перевагами таких підприємств у майбутньому.

Вивчення наукових публікацій показало, що спектр сучасних методів управління витратами промислових підприємств є доволі широким та потребує їх вивчення та узагальнення.

Одним із найбільш популярних сучасних методів управління витратами, на думку Стоєва В. Л., є ABC-метод (Activity-Based Costing), застосування якого дає можливість забезпечити точний розподіл витрат та виявляти неефективні процеси на підприємстві [11]. Разом з тим, складність впровадження такого методу є доволі високою, однак практичне значення методу в умовах ресурсного дефіциту залишається актуальним. Радіонова Н. Й. пропонує та обґрунтовує доцільність використання СВМ (управління витратами за центрами відповідальності) як системи, що забезпечує гнучкість, облік повноважень і фінансову дисципліну [10]. Метод визнано ефективним для підвищення контролю над витратами та управлінням структурними підрозділами. Артамонова Н. та Артамонов Є. розділяють методи на стратегічні (наприклад, бенчмаркінг, таргет-костинг) і оперативні (ABC, JIT) та порівнюють їх у контексті гнучкості, витратності впровадження та доцільності використання в різних галузях [1]. Норд Г. Л. визначає основні передумови удосконалення методичного забезпечення аналізу витрат, зокрема через впровадження

елементів ABC-аналізу, функціонально-вартісного підходу та індикативних моделей. Автори підкреслюють, що ефективність управління витратами можлива лише за умови гармонізації методичного інструментарію з фінансовою аналітикою підприємства [9].

Яценко Т. О. та Свистун Л. А. у своїй статті представили комплексну систематизацію сучасних методів оптимізації витрат: від функціонально-вартісного аналізу до Just-in-Time і XYZ-аналізу [15]. Автори подають класифікацію методів за рівнем стратегічності та складності впровадження, наголошуючи на необхідності адаптації до українських реалій. Хорунжак Н. М. та Портоварас Т. Р. у своїй роботі розглянули джерела даних для аналізу витрат та методичні підходи до їх структурування. Автори акцентують на необхідності інтеграції фінансової та управлінської аналітики для прийняття ефективних рішень, зокрема у промисловому виробництві [14].

Колінько Н. І. визначає таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва, що базується на формуванні витрат з урахуванням очікуваної ринкової ціни [4]. Авторка розглядає його застосування в контексті виробничої політики підприємств та зазначає перспективність методу у висококонкурентному середовищі. Назаренко Т. П., Франчук І. Б. та Вітер С. А. також аналізують практичне застосування таких методів управління витратами, як стандарт-костинг, таргет-костинг і Kaizen costing, вважаючи їх ключовими для ефективного управління витратами [7].

Натомість автори, Коненко В. В., Гайденко С. М. та Соколов Д. В. акцентують свою увагу на поєднанні різних підходів до управління витратами, включаючи елементи бюджетування, калькуляції, контролінгу та стратегічного аналізу. Запропоновано концептуальну модель комбінованого підходу для підвищення гнучкості в управлінні [6]. Нестеренко С. А. також проводить класифікацію сучасних підходів до управління витратами, зокрема виокремлює

системно-функціональний, процесний і стратегічний підходи, що мають бути адаптовані до особливостей кожного підприємства [8].

Ряд авторів все ж таки наголошують на доцільності використання традиційних методів управління витратами. Так, Колісник О. П. та Суходольська Д. В. аналізують трансформацію традиційних методів обліку у напрямі стратегічного управління. Зроблено акцент на важливості точного формування собівартості продукції як бази для рентабельного функціонування підприємств [5]. Григорова З. В. та Кваско А. В. здійснили типологію сучасних методів управління витратами, із системним порівнянням їх функцій, переваг та бар'єрів для застосування. При цьому автори роблять висновок про необхідність індивідуалізації методів під специфіку підприємства [2]. Дробишева О. О. та Сопіна С. Л. акцентують на необхідності використання інтегрованого підходу до управління витратами, який поєднує аналітичні, облікові й стратегічні інструменти. Зокрема, рекомендується використання моделей із цифровим підґрунтям для гнучкої адаптації до змін [3].

Фокін О. К. пропонує етапну методіку економічного аналізу витрат із використанням факторного підходу, яка дозволяє виявляти неефективні статті витрат та обґрунтовувати шляхи їх оптимізації. Автор також наголошує на важливості поєднання аналітичних методів із планово-нормативними, щоб забезпечити реалістичність управлінських рішень на промислових підприємствах [12].

Дослідження Хачатуряна Б. О. зосереджене на побудові комплексної системи управління витратами, яка повинна базуватися на поєднанні ринкових важелів і державного регулювання, пропонуючи структуру системи, що включає методи мотиваційного, функціонального, організаційного та інформаційного впливу на витрати, з особливим наголосом на державну участь у витратному менеджменті в перехідний період [13].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри активну розробку питань, пов'язаних із методами управління витратами у теорії

та практиці сучасного вітчизняного менеджменту, низка аспектів залишається недостатньо дослідженою в умовах війни та післявоєнного відновлення української економіки. Насамперед, це стосується питання адаптації міжнародних моделей управління витратами до реального інституційного середовища українських підприємств, яке на сьогодні характеризується високим рівнем нестабільності, дефіцитом ресурсів і фрагментарністю нормативно-облікової бази.

Недостатньо вивченими залишаються також аспекти інтеграції стратегічного і операційного рівнів управління витратами в умовах обмежених організаційних і технологічних можливостей промислових підприємств, що зазнали структурних втрат унаслідок воєнних дій. Вітчизняна література здебільшого зосереджена на загальному описі методів управління витратами, натомість бракує емпіричних досліджень, які б охоплювали специфіку окремих галузей промисловості (зокрема, важкої, військово-промислової, машинобудівної) в умовах поствоєнного відновлення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і практичних підходів до адаптації сучасних методів управління витратами промислових підприємств в умовах післявоєнного відновлення економіки України, з урахуванням змін у структурі витрат, ресурсних обмежень та потреби в підвищенні ефективності господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес оновлення підходів до управління витратами на промислових підприємствах України має ґрунтуватися на передових ринкових моделях, що успішно застосовуються в економіках розвинених країн. Використання таких інструментів є критично важливим для збереження конкурентоспроможності українських виробників у нових реаліях – як на внутрішньому ринку, що після закінчення війни та вступу до ЄС стане відкритим для сильних іноземних гравців, так і на міжнародних майданчиках. Післявоєнне відновлення створить підвищений попит на продукцію національної промисловості, що стане відправною точкою для її

стратегічного перезапуску. Однак, забезпечити ефективну інтеграцію підприємств у конкурентний простір можливо лише за умов впровадження прогресивних моделей управління, зокрема в частині контролю й оптимізації витрат.

У сучасній глобальній практиці сьогодні домінують численні методи управління витратами, які демонструють свою ефективність у висококонкурентних середовищах. До таких методів, зокрема, належать: Standard costing, Direct costing, Absorption costing, Target costing, Kaizen costing, ABC (Activity-Based Costing), Cost-killing, Theory of Constraints (TOC), CVP-аналіз, LCC-аналіз (Life Cycle Costing), а також VCC-аналіз (Value Chain Costing). Усі ці методики вирізняються різним ступенем глибини, адаптивності, стратегічного горизонту й трудомісткості впровадження. Таке різноманіття методів вимагає їх критичну оцінку з точки зору можливості використання в українських реаліях.

Standard costing базується на нормативному підході до обліку витрат і формування повної собівартості, орієнтованої на контроль, виявлення відхилень та аналіз їх причин. Для кожної статті витрат (матеріальних, трудових тощо) встановлюються заздалегідь обґрунтовані норми. Облік ведеться із розмежуванням витрат за нормативом і фактичними відхиленнями [2, с. 21; 3, с. 91; 7, с. 84-85]. До безперечних переваг методу належить його відповідність вимогам фінансового обліку та оподаткування, а також можливість отримання даних щодо повної собівартості продукції. Водночас цей підхід має і суттєві недоліки, серед яких: ускладнення аналітики, ризик спотворення рентабельності продукції через розподіл непрямих витрат, а також зниження точності за умов широкого асортименту виробів і великої кількості центрів витрат.

Direct costing або облік за змінними витратами ґрунтується на маржинальному підході, що орієнтований на планування витрат та оцінку фінансових результатів. Постійні накладні витрати не включаються до собівартості продукції, а списуються на результати поточного періоду. Метод

передбачає чітке розділення витрат на змінні та постійні [1, с. 6-8; 2, с. 21; 3, с. 92; 7, с. 85-86]. Перевагами даного підходу можна визначити: гнучкість ціноутворення, аналіз рентабельності підрозділів та можливість оперативного реагування на зміни у виробничій програмі. До недоліків відноситься відсутність повної собівартості (що суперечить нормам бухгалтерського обліку) та трудомісткість класифікації витрат.

Absorption costing є розширенням стандартного методу, оскільки передбачає повне включення усіх витрат, зокрема накладних, до собівартості продукції [5; 7, с. 86-87]. Його перевага полягає в повному відображенні структури витрат і можливість оцінки прибутковості навіть при зміні обсягів виробництва. Водночас цей метод значно обмежує можливості прогнозування та аналітики в режимі реального часу, оскільки дозволяє встановити фактичну собівартість лише після завершення звітного періоду.

Target costing зорієнтований на розрахунок цільової собівартості ще на етапі проектування продукту. Метод широко застосовується в інноваційних галузях (машинобудування, цифрові технології), де вартість виробу має бути адаптована до ринкових очікувань [1, с. 12-14; 2, с. 21; 4, с. 70-71; 7, с. 87-88]. Слід зазначити, якщо бажаний рівень витрат недосяжний без зниження якості, виробництво не запускається. Це вимагає активного залучення наукового, інженерного та маркетингового потенціалу для пошуку ефективних рішень ще до початку виробництва.

Kaizen costing передбачає поетапне зниження витрат безпосередньо в процесі виробництва. Цей метод доповнює Target costing і реалізується через систему постійного вдосконалення (кайзен-задачі), які охоплюють усі рівні управління. Оптимізація відбувається як на рівні продукту, так і окремих статей витрат. Постійні витрати контролюються через внутрішнє бюджетування, що формує наскрізну систему управління та моніторингу [1, с. 14-16; 5].

ABC (Activity-Based Costing) орієнтований на деталізоване обґрунтування витрат через розгляд підприємства як сукупності операцій. Даний метод

передбачає виявлення послідовності функцій, розрахунок витрат на кожен з них та їх подальше узагальнення у собівартості продукту [1, с. 15; 5; 11, с. 38-39; 14, с. 137]. На наш погляд, перевага ABC полягає в можливості точного розмежування прямих і непрямих витрат, однак застосування методу потребує суттєвої модернізації облікової системи, автоматизації процесів і додаткових витрат на підтримку інформаційного середовища.

Theory of Constraints (ТОС) спрямована не стільки на облік витрат, скільки на виявлення вузьких місць, які стримують ефективність компанії. ТОС класифікує обмеження як виробничі, організаційні, ринкові, логістичні або навіть психологічні. Визначивши найбільш критичні з них, підприємство має зосередити ресурси на їх усуненні [1, с. 15-16]. Слід зазначити, що даний метод не дублює традиційні підходи, а доповнює їх як стратегічний інструмент управління.

Cost-killing є швидким антикризовим методом, який передбачає негайне скорочення витрат без порушення основної діяльності підприємства. Він передбачає жорсткі заходи, зокрема звільнення персоналу, реструктуризацію підрозділів або згорання окремих проєктів [1, с. 18; 2, с. 21]. Ми погоджуємося, що даний метод є ефективним у надзвичайних умовах, але не має довгострокового потенціалу без супроводу стратегії розвитку.

CVP-аналіз (Cost-Volume-Profit) дозволяє моделювати взаємозв'язок між витратами, обсягом виробництва і прибутком [1, с. 18; 10, с. 153]. Метод застосовується для обґрунтування беззбитковості, визначення маржинального доходу, операційного важеля та інших фінансових індикаторів. Він забезпечує прозорість прийняття рішень, однак вимагає чіткої класифікації витрат і підготовки кваліфікованого персоналу.

LCC (Life Cycle Costing) аналізує витрати на весь життєвий цикл продукції, враховуючи не лише виробництво, а й утилізацію, обслуговування, модернізацію тощо [1, с. 18; 5; 9]. Метод забезпечує стратегічний підхід до оцінки ефективності, дозволяє порівнювати варіанти інвестування у продукти з довгим

горизонтом планування. Недолік такого методу полягає у складності у розрахунках і потребі в глибокому аналізі ринку.

VCC (Value Chain Costing) зосереджується на витратах у межах усього ланцюга створення цінності. Його основна мета передбачає співвіднесення кожної статті витрат з відповідною вигодою або цінністю для клієнта [1, с. 19; 9; 15]. Цей підхід дозволяє підприємству стратегічно позиціонувати себе, орієнтуючись на ефективність не лише власного виробництва, але й усіх суміжних процесів (логістика, маркетинг, дистрибуція тощо).

Нами здійснено аналіз переваг та недоліків кожного із вище описаних методів в контексті можливостей використання українськими промисловими підприємствами. Узагальнені результати такого аналізу представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз використання сучасних методів управління витратами промислових підприємств

Назва методу	Опис методу	Переваги методу	Недоліки методу	Можливості для застосування українськими промисловими підприємствами
Standard Costing	Метод передбачає встановлення стандартних витрат на одиницю продукції та порівняння їх із фактичними витратами для аналізу відхилень.	Простота у плануванні та контролі витрат, сприяє виявленню неефективності	Не враховує ринкові зміни, може бути неточним при високій волатильності цін.	Підходить для стабільних виробництв (наприклад, машинобудування), де витрати передбачувані.
Direct Costing	Витрати поділяються на прямі (змінні) та непрямі	Спрощує аналіз точки беззбитковості та прийняття	Ігнорує постійні витрати, що може	Ефективний для малих підприємств або тих, що

	(постійні), облік ведеться лише за змінними витратами.	короткострокових рішень.	спотворити повну собівартість.	працюють у торгівлі чи сезонному виробництві.
Absorption Costing	Усі виробничі витрати (прямі та непрямі) включаються до собівартості продукції.	Забезпечує повний облік витрат, відповідає міжнародним стандартам звітності (наприклад, GAAP).	Складність у короткостроковому аналізі, може приховувати неефективність.	Підходить для великих підприємств із складним виробництвом (хімічна, металургійна промисловість).
Target Costing	Встановлення цільової собівартості на основі ринкової ціни та бажаного прибутку.	Орієнтація на ринок, стимулює інновації та зниження витрат.	Вимагає точного прогнозування ринкових умов, складний у впровадженні.	Перспективний для експортно-орієнтованих компаній (наприклад, автокомпоненти), де конкуренція висока.
Kaizen Costing	Постійне вдосконалення процесів для зниження витрат протягом життєвого циклу продукту.	Підвищує ефективність, залучає працівників до оптимізації.	Вимагає культурних змін, довгострокового підходу та значних зусиль.	Можливий для підприємств із японськими партнерами або прогресивним менеджментом (електроніка, машинобудування).
ABC-Costing	Витрати розподіляються за видами діяльності, що їх спричиняють (Activity-Based Costing).	Точний розподіл витрат, виявляє неефективні процеси.	Складний у впровадженні, потребує значних ресурсів для аналізу.	Підходить для багатопрофільних виробництв (наприклад, харчова промисловість, фармацевтика).
СВМ-метод (управління за центрами відповідальності)	Управління витратами через центри відповідальності, що забезпечує контроль за	Прозорість витрат, підвищення відповідальності, ефективне бюджетування.	Необхідність розвиненої облікової системи, складність у нестабільному	Підходить для підприємств із розгалуженою структурою, ефективний у децентралізован

	витратами кожного підрозділу.		середовищі.	ому управлінні.
Cost-Killing	Радикальне скорочення витрат шляхом усунення непотрібних процесів або ресурсів.	Швидке зниження витрат, підвищення конкурентоспроможності.	Може погіршити якість продукції або демотивувати персонал.	Застосовний для кризових ситуацій на підприємствах із надлишковими витратами (легка промисловість).
Theory of Constraints	Фокус на виявленні та усуненні «вузьких місць» у виробничих процесах для оптимізації витрат.	Збільшує пропускну здатність, оптимізує ресурси.	Вимагає постійного моніторингу, може ігнорувати інші аспекти витрат.	Ефективний для заводів із чіткими обмеженнями у виробництві (наприклад, металургія, енергетика).
CVP-Analysis	Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost-Volume-Profit).	Допомагає визначити точку безбитковості та планувати обсяги виробництва.	Спрощує реальність, не враховує зовнішні фактори (зміни цін, попиту).	Корисний для малих і середніх підприємств із гнучким виробництвом (текстиль, агропром).
LCC-Analysis	Аналіз витрат протягом усього життєвого циклу продукту (Life Cycle Costing).	Дозволяє планувати довгострокові витрати, враховує всі етапи продукту.	Складний для прогнозування, потребує детальних даних.	Підходить для інноваційних виробництв (енергетика, авіабудування), де важливі довгострокові інвестиції.
VCC-Analysis	Аналіз ланцюжка створення цінності (Value Chain Costing) для оптимізації витрат і цінності.	Покращує конкурентоспроможність через фокус на цінності для клієнта.	Потребує глибокого аналізу процесів і співпраці між підрозділами.	Перспективний для підприємств із розвинутою логістикою та маркетингом (виробництво споживчих товарів).
Функціонально	Аналізує	Виявлення	Висока	Доцільний для

-вартісний аналіз (ФВА)	витрати з точки зору їх відповідності функціональним завданням з метою усунення неефективностей.	непродуктивних функцій, зниження витрат, підвищення обґрунтованості рішень.	аналітична складність, потреба у фаховому супроводі.	виробничих підприємств із складною структурою витрат.
Just-in-Time (JIT)	Виробництво організовується так, щоб ресурси надходили у потрібному обсязі та у потрібний час, мінімізуючи запаси.	Скорочення витрат на зберігання, підвищення оборотності, зменшення виробничих циклів.	Високий ризик перебоїв через залежність від постачальників.	Актуальний для підприємств у стабільних логістичних умовах або із локалізованим постачанням.
XYZ-аналіз	Класифікує витрати за стабільністю та передбачуваністю, допомагаючи в управлінні запасами та закупівлями.	Покращення прогнозування потреб, зниження надлишкових витрат.	Має допоміжний характер, потребує поєднання з іншими методами.	Ефективний в умовах обмежених ресурсів та нестабільного попиту.

(складено автором на основі джерел [1-15])

Аналіз представлених методів свідчить про те, що найвищу ефективність в умовах війни демонструють СВМ-метод та АВС-метод. Їхня практична цінність полягає у здатності глибоко деталізувати витрати, пов'язати їх з конкретними процесами чи підрозділами, що особливо важливо в період, коли кожна гривня має цільове призначення, а звітність має бути оперативною й достовірною.

СВМ-метод (управління витратами через центри відповідальності) є надзвичайно актуальним для українських підприємств, оскільки:

– дозволяє реалізувати децентралізовану модель управління навіть в умовах евакуйованого або розосередженого виробництва;

– формує чітку управлінську мотивацію, підвищує відповідальність та контроль за ресурсами;

– легко інтегрується з бюджетуванням та системами електронного звітування.

ABC-метод, зі свого боку, забезпечує аналітичну глибину, необхідну для:

– ідентифікації непродуктивних або надлишкових операцій;

– точного розрахунку собівартості окремих продуктів/процесів;

– раціоналізації накладних витрат у складних умовах обмеженого доступу до ресурсів.

Третє місце посідає функціонально-вартісний аналіз (ФВА), який дозволяє підприємствам переосмислити доцільність окремих функцій, усунути надлишкові ланки в процесах, і таким чином досягти економії без втрати якості продукції.

Методи Just-in-Time та XYZ-аналіз, хоч і заслуговують на увагу, мають обмежене застосування у воєнних умовах через їхню чутливість до зовнішньої нестабільності. Водночас таргет-костинг є перспективним у післявоєнний період, коли ринок почне відновлюватися, і споживча цінова чутливість стане визначальним фактором. Традиційні методи, хоча й залишаються у вжитку, не відповідають сучасним викликам, оскільки не забезпечують ані глибини аналітики, ані адаптивності в управлінні.

Післявоєнне відновлення національної економіки передбачає не лише фізичну реіндустріалізацію зруйнованих виробничих потужностей, а й глибоку трансформацію управлінських моделей, що використовуються на промислових підприємствах. У цьому контексті питання управління витратами набуває стратегічного значення. Реструктуризація економічного середовища, відновлення внутрішнього попиту, відкриття ринку для європейської конкуренції та дефіцит інвестиційних ресурсів створюють складне, але потенційно перспективне поле для модернізації витратної політики на рівні підприємств.

Об'єктивно, в нових умовах не всі методи управління витратами, відомі світовій практиці, є однаково придатними до впровадження. Ретельний відбір повинен ґрунтуватися на поєднанні стратегічної доцільності, адаптивності до нестабільного середовища та можливості поступового впровадження з урахуванням наявної інфраструктури підприємств.

У результаті проведеного аналізу нами було визначено чотири групи методів, які можна розглядати як найбільш перспективні для застосування в українській промисловості у фазі післявоєнного розвитку.

1. Метод ABC (Activity-Based Costing), що забезпечує формування собівартості продукції на основі операційно-функціонального підходу та дозволяє підприємству ідентифікувати точки витрат, які не створюють доданої вартості. Для вітчизняних підприємств, що прагнуть виходу на зовнішні ринки та співпраці з міжнародними партнерами, застосування ABC є необхідною умовою досягнення прозорості та економічної доцільності витрат. Незважаючи на високі вимоги до інформаційного забезпечення, саме цей метод створює інституційну основу для подальшої цифровізації управління.

2. Комбіноване застосування Target Costing та Kaizen Costing може виявитися особливо ефективним у тих галузях, де вартісне позиціонування продукції визначає конкурентоспроможність (зокрема, машинобудування, ВПК, приладобудування). Target costing дозволяє задавати граничний рівень витрат ще на етапі проектування виробу, тоді як Kaizen costing забезпечує постійне зниження витрат в межах наявного виробничого процесу. Така динамічна модель управління витратами, за умов загальної нестачі ресурсів, сприяє досягненню рентабельності без збільшення ціни продукції.

3. Direct Costing, що дає змогу підприємству гнучко реагувати на зміни у виробничій програмі, швидко моделювати фінансові результати, а також обґрунтовано приймати рішення щодо виробництва або закупівлі окремих компонентів. Direct costing передбачає виключення постійних накладних витрат із собівартості продукції, що дозволяє концентрувати управлінську увагу на

дійсно змінних та керованих витратах. Особливо ефективним цей підхід буде для підприємств, що виходять із простою, відновлюють виробництво поетапно, або працюють у проектно-орієнтованій моделі.

4. CVP-аналіз (Cost-Volume-Profit) – аналіз співвідношення “витрати–обсяг–прибуток” є базовим аналітичним інструментом у системі підтримки управлінських рішень. У післявоєнному періоді він дозволяє швидко оцінити беззбитковість нових виробничих ліній, обґрунтувати комерційну доцільність участі у державних чи грантових програмах, визначити мінімальні обсяги реалізації. Його перевагою є простота застосування навіть за умов обмеженої інформаційної інфраструктури.

З урахуванням викликів, що стоять перед українською промисловістю, доцільним вважається орієнтація на адаптивні, аналітично гнучкі та технологічно інтегровані методи управління витратами. Саме ті методики, які дозволяють зменшити витратну базу, не втрачаючи якості й гнучкості, мають стати основою нової управлінської культури підприємств. Такий підхід сприятиме не лише короткостроковому виживанню, а й довгостроковій конкурентоспроможності української промисловості в умовах інтеграції до Європейського економічного простору.

Висновки. У ході дослідження встановлено, що сучасні методи управління витратами мають суттєвий потенціал для трансформації системи управління промислових підприємств України в умовах післявоєнного відновлення. З огляду на зростаючі вимоги до прозорості, ефективності використання ресурсів та стратегічної мобільності, необхідність впровадження адаптивних підходів до формування та аналізу витрат є беззаперечною.

Здійснений критичний огляд теоретичних джерел та емпіричних підходів дозволив виявити групу методів, що найповніше відповідають викликам українського економічного середовища. Насамперед, це ABC-метод, який забезпечує деталізацію витрат за видами діяльності, дозволяючи формувати обґрунтовану собівартість продукції. СВМ-метод, як інструмент

децентралізованого контролю через систему центрів відповідальності, демонструє високу ефективність у побудові структурованого управлінського обліку. Значний потенціал мають також функціонально-вартісний аналіз (ФВА) та CVP-аналіз, які сприяють прийняттю обґрунтованих оперативних і стратегічних рішень у сфері планування, ціноутворення та оптимізації витрат.

Разом з тим, такі підходи, як Target costing і Kaizen costing, набувають особливої актуальності для підприємств інноваційного спрямування, які орієнтуються на високотехнологічну продукцію, міжнародні стандарти якості та експортні ринки. Їх запровадження дозволяє не лише прогнозувати собівартість на етапі проєктування, але й системно знижувати витрати протягом усього життєвого циклу продукту. Методи жорсткої економії, як-от Cost-killing, можуть використовуватись виключно як інструмент антикризового менеджменту і не мають довгострокової стійкості.

З огляду на зазначене, перспективи подальших наукових досліджень у сфері управління витратами доцільно зосередити на таких напрямках:

- формування гібридних моделей, що поєднують операційний і стратегічний рівні управління витратами;
- впровадження цифрових інструментів для інтеграції методів обліку, контролю та аналізу витрат у межах єдиної управлінської системи;
- вивчення галузевих особливостей застосування сучасних методів управління витратами в металургії, машинобудуванні, хімічній та військово-промисловій сферах;
- аналіз впливу інституційних бар'єрів та нормативного середовища на можливості впровадження інноваційних моделей витратного менеджменту;
- розробка адаптивних алгоритмів трансформації облікових систем підприємств з урахуванням реалій післявоєнного періоду.

Сформовані висновки підтверджують, що ефективне управління витратами в сучасних умовах має стати не лише управлінською функцією, а

інструментом стійкого розвитку, конкурентного позиціонування та довгострокового стратегічного оновлення української промисловості.

Список використаних джерел

1. Артамонова Н., Артамонов Є. Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалії. *Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]*. 2015. № 12. С. 5-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_12_3 (дата звернення: 09.05.2025).
2. Григорова З. В., Кваско А. В. Сучасні методи управління витратами підприємств. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2021. № 2. С. 18-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2021_2_5 (дата звернення: 12.05.2025).
3. Дробишева О. О., Сопіна С. Л. Сучасні методи управління витратами на підприємстві. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2018. Вип. 5. С. 90-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_19 (дата звернення: 04.04.2025).
4. Колінько Н. І. Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва. *Інтелект XXI*. 2018. № 6. С. 69-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_6_14 (дата звернення: 15.06.2025).
5. Колісник О. П., Суходольська Д. В. Використання сучасних методів обліку витрат на виробництво для підвищення ефективності управління підприємством. *Ефективна економіка*. 2023. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_11_70 (дата звернення: 20.05.2025).
6. Коненко В. В., Гайденок С. М., Соколов Д. В. Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств. *Економіка та держава*. 2021. № 5. С. 102-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2021_5_20 (дата звернення: 25.05.2025).

7. Назаренко Т. П., Франчук І. Б., Вітер С. А. Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції. *Економіка та держава*. 2021. № 7. С. 83-89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2021_7_16 (дата звернення: 18.06.2025).
8. Нестеренко С. А. Теоретичні аспекти та методологічні підходи управління витратами. *Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки*. 2019. № 1. С. 13-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhнау_ekon_2019_1_4 (дата звернення: 20.05.2025).
9. Норд Г. Л., Фокін О. К. Передумови удосконалення методичного забезпечення аналізу витрат виробництва. *Ефективна економіка*. 2017. № 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_38 (дата звернення: 28.05.2025).
10. Радіонова Н. Й. Удосконалення управління витратами підприємства за допомогою СВМ- методу. *Економічний простір*. 2018. № 137. С. 149-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_137_15 (дата звернення: 30.05.2025).
11. Стоєв В. Л. ABC-метод як корисний важіль управління витратами підприємства. *Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки*. 2020. Вип. 1. С. 37-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdndiceen_2020_1_7 (дата звернення: 12.06.2025).
12. Фокін О. К. Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. *Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу*. 2019. Вип. 1. С. 97-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2019_1_15 (дата звернення: 15.06.2025).
13. Хачатурян Б. О. Методологічні засади формування системи управління витратами підприємства. *Український журнал прикладної економіки*. 2018. Т. 3, № 3. С. 228-234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2018_3_3_31 (дата звернення: 10.06.2025).

14. Хорунжак Н. М., Портоварас Т. Р. Аналіз операційних витрат: джерела та методи. *Інноваційна економіка*. 2019. № 7-8. С. 132-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_7-8_20 (дата звернення: 04.06.2025).

15. Яценко Т. О., Свистун Л. А. Процеси та методи оптимізації витрат у системі завдань управління підприємством. *Ефективна економіка*. 2019. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_59 (дата звернення: 09.06.2025).